

CHEMICAL INTERACTION IN THE SR3IN-SRSE SYSTEM

Yaqubov N.I.,*Professor of the department of general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan***Sultanova A.N.,***Graduate student of the department of general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan***Farzaliyeva Z.A.,***Master science of the department of general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan***Alyeva K.I.***Phd in chemistry of the department of general and inorganic chemistry,
Baku State University, Azerbaijan*

ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ SR3IN-SRSE

Якубов Н.И.*Профессор кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан***Султанова А.Н.***Аспирант кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан***Фарзалиева З.А.***Магистрант кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан***Алиева К.И.***Кандидат химических наук кафедры общей и неорганической химии,
Бакинский государственный университет, Азербайджан***Abstract**

The alloys of the Sr₃In-SrSe section were obtained by the direct ampoule method and studied by complex methods of physicochemical analysis DTA, XRF, MSA, chemical analysis, as well as by measuring the microhardness, determining the density, the nature of the interaction in the Sr₃In-SrSe system was studied and its T-X phase diagram was built. It has been established that the Sr₃In-SrSe system is a quasi-binary section of the Sr-In-Se ternary system. The temperature dependences of electrical conductivity, current-voltage characteristics, and photoelectric properties of solid solutions have been studied.

Аннотация:

Сплавы разреза Sr₃In-SrSe были получены прямым ампульным методом и исследованы комплексными методами физико-химического анализа ДТА, РФА, МСА, химического анализа, а также путем измерения микротвердости, определения плотности исследован характер взаимодействия в системе Sr₃In-SrSe и построена ее T-X фазовая диаграмма. Установлено, что система Sr₃In-SrSe является квазибинарным сечением тройной системы Sr-In-Se. Изучены температурные зависимости электропроводности, вольт-амперные характеристики и фотоэлектрические свойства твердых растворов.

Keywords: semiconductor, quasi-binary cuts, peritectic, solidus line, diffractogram**Ключевые слова:** полупроводник, квазибинарные разрезы, перитектика, линия солидуса, дифрактограмма.

По мере возрастания металлических свойств в ряду кальций → стронций → барий изменяются и свойства их соединений с халькогенидами. При химическом взаимодействии халькогенидов стронция с халькогенидами галлия и индия сложно получить материалы со сложными функциональными свойствами.

В литературе недостаточно информации по изучению тройных систем Sr-In(Ga)-X(X-S,Se,Te). Нами изучен ряд внутренних разрезов тройной системы Sr-In-Se. Соединение Sr₃In, компонент тройной системы, плавится конгруэнтно при 765°C и

кристаллизуется в кубических сингониях, период решетки: $a = 7,86$; плотность $\rho = 3,15$ г/см³.

Синтез сплавов системы Sr₃In-SrSe осуществляли путем соплавления компонентов Sr₃In и SrSe в кварцевой ампуле с отсосом воздуха до давления 0,133 Па. При синтезе соединений Sr₃In и SrSe из элементов (стронция, индия и селена) вступает в бурную реакцию с Se и индием, поэтому кварцевая ампула растрескивается, и полученный сплав становится неоднородным. Для получения гомогенного соединения SrSe синтез сначала выдерживали

при температуре 350–420°C в течение 2 суток и каждый раз проводили при встряхивании. После этого температуру синтеза повышали до 800°C и снова проводили с уксусом при этой температуре в течение 2 суток. В это время полученная масса находится в виде порошка. Затем проводили синтез, выдерживая его в интервале температур 1000–1100°C в течение 8 часов.

Для получения соединения SrSe в полном составе дробленый гранат измельчали при 200 атм. давлении и гомогенизировали в ампуле при 450°C в течение 100 часов. Убедившись в получении соединения SrSe, синтезировали сплавы системы Sr₃In-SrSe. Сплавы системы Sr₃In-SrSe в диапазоне 0–50 мол.% SrSe представляют собой компактные массы и представляют собой образцы темно-серого цвета. Остальные сплавы системы имеют вид натёртостей и имеют черный цвет. Сплавы системы Sr₃In-SrSe не устойчивы к воде и органическим растворителям. Все сплавы хорошо растворяются в сильных минеральных кислотах (HNO₃, H₂SO₄). Современные методы физико-химического анализа образцов сплавов, находящихся в равновесии был изучен через путем проведения дифференциально-термического анализа установлено, что на термограммах сплавов системы Sr₃In-SrSe наблюдаются два эндотермических эффекта, один из которых относится к

солидусу, а другой к ликвидусу. Поскольку сплавы в диапазоне концентраций SrSe 70–100 мол. % не плавятся, верхние эффекты на термограмме не фиксируются.

Анализ микроструктуры сплавов системы Sr₃In-SrSe показывает, что сплавы, содержащие 0–3,5 мол. % SrSe, являются однофазными. Поскольку определить площадь твердого раствора на основе соединения SrSe практически затруднительно, дано ~2 мол. % Sr₃In от его площади, обозначенной пунктирными линиями.

Все сплавы в диапазоне 3,5–97,5 мол. % SrSe в системе являются двухфазными. С целью уточнения результатов микроструктурного и дифференциально-термического анализа был проведен рентгенофазовый анализ сплавов. Были сняты рентгенограммы образцов системы с 3,5, 5, 20, 50, 60 и 80 мол. % SrSe и сопоставлены с рентгенограммами первичных компонентов.

В результате установлено, что дифрактограммы образцов составлены из дифракционных линий первичных веществ, т. е. являются двухфазными.

В системе Sr₃In-SrSe были получены два типа значений микротвердости. Некоторые физико-химические свойства сплавов системы приведены в таблице -1.

Таблица 1.

Результаты ДТА, зависимость микротвердости и плотности сплавов системы Sr₃In-SrSe от состава.

Состав, мол. %		Тепловые эффекты нагрева, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость фаз, МПа	
Sr ₃ In	SrSe			α	β
P=0.15 Н					
100	0,0	558	3,10	1380	–
96,5	3,5	530,550	3,14	1430	–
95	5,0	520, 540	3,25	1450	–
90	10	513, 532	3,30	1450	–
85	15	510	3,35	Эвтек.	Эвтек.
80	20	510,800	3,39	–	–
70	30	510,985	3,48	–	1275
60	40	510, 1100	3,50	–	1275
50	50	510,1200	3,55	–	1275
40	60	510, 1275	3,59	–	1275
30	70	510	3,65	–	1265
20	80	510	3,70	–	1270
10	90	510	3,	–	1270
0,0	100	1600	3,	–	1250

Как видно из таблицы, значения микротвердости 1380–1450 МПа соответствуют микротвердости α-твердого раствора, сформированного на основе Sr₃In. Другое значение микротвердости 1380–1450 МПа соответствует микротвердости β-твердого раствора на основе SrSe.

Таким образом, по результатам физико-химических методов анализа была построена диаграмма состояния системы Sr₃In-SrSe (рис. 1).

Диаграмма состояния системы $Sr_3In-SrSe$ (рис.1).

Установлено, что фазовая диаграмма системы $Sr_3In-SrSe$ является квазибинарной и эвтектической. Жидкость системы охвачена равновесными моновариантными кривыми α -твердого раствора, образованного на основе Sr_3In , и β -твердого раствора, образованного на основе $SrSe$.

Сокристаллизация α - и β -фаз в системе $Sr_3In-SrSe$ заканчивается в точке двойной эвтектики, состав 15 мол. % $SrSe$, температура $700^\circ C$. Ниже линии солидуса сплавы в диапазоне 0–3,5 мол. % $SrSe$ являются однофазными. Сплавы в диапазоне 3,5–98 мол. % $SrSe$ являются двухфазными. Двухфазные сплавы, состоящие из ($\alpha+\beta$), кристаллизуются ниже линии солидуса в интервале 3,5–98 мол. % $SrSe$. Сплавы с содержанием твердых частиц $SrSe$ в диапазоне 96,5–100 мол. % являются однофазными (β).

Литература

1. Атрощенко П.В., Гальчинецкий Л.П., Кошкин В.М., Палатник Л.С. Отклонение от стехиометрии и растворение примесей в полупроводниковых соединениях типа $B_2SiC_3U_1$ // Изв.АН СССР. Неорганическая химия. 1965. Т. 1. № 12. С. 2140-2149.
2. Блешинский С.В., Абрамов В.Ф. Химия индия. Изд. Киргиз. 1958. 214 с.
3. Борякова В.А. Физико-химические исследования селенидов индия. Автореф. канд. дис. М.: ИОНХ АН СССР. 1974. 20 с.
4. Ягубов Н. И., Султанова А. Н., Алиев О.А., Багиева М.Р., Джафарова Е.К. "Химические взаимодействия в системе $SrIn_2-SrSe$ ", Научный журнал "Research Science" (Banská Bystrica, Словакия), № 13, ст.27-30.
5. Yagubov N.I, Sultanova A.N, Hamzayeva I.A. PREPARATION AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF COMPOUNDS $SrIn_2Se_4$, $SrInSe_2$ the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada, p.636-637 <https://interconf.top>